

демонструвати увагу, поділяти переживання, давати можливість відволікатися від болючої теми питаннями про побут, друзів, про смішні епізоди. І навпаки, якщо людина про ці події не хоче згадувати, то від них потрібно дистанціюватися – наприклад, не дивитися відповідні відеоматеріали чи фотографії. Важливо пояснити, що наявні симптоми – це нормальна реакція на ненормальні події, і що з часом це все має минути.

DOI: 10.5281/zenodo.4399435

Кочубейник О. М.

COVID-НІГЛІЗМ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІЛЮЗІЇ ВЛАСНОГО БЕЗСМЕРТЯ

Пандемія SARS-Cov-2 увійшла в реальність й позначилася зростанням тривожності, виникненням гострих стресових розладів, формуванням фобій та obsесивно-компульсивних розладів, загальним погіршенням психологічного здоров'я та психоемоційного стану суспільства. І якщо «перша хвиля» пандемії привертала увагу дослідників до змісту травмівної ситуації й загального реагування населення на ті чи ті її складники, то зараз фокус усе частіше зміщується на локальні соціальні групи та практики їхньої адаптації до нової реальності. Відповідно, увага психологів та соціологів спрямовується на такі деструктивні практики, як домашнє насильство, зростання рівня вживання ПАВ (і алгокоголю зокрема), зростання злочинності, екстремістської і протестної активності тощо.

Введення локдаунів, різних режимів самоізоляції та інших обмежувальних заходів виявилось, з одного боку, ефективним засобом уповільнення поширення захворюваності під час пандемії. З іншого – як з'ясувалося згодом – провокацією різних форм протестної й заперечувальної поведінки, що увиразнюють обмеженість суспільних можливостей у площині контролю й забезпечення загального дотримання подібних режимів. Зіткнувшись з новим типом травмівної ситуації, опинившись в ситуації докорінної зміни повсякденності, окрема частина населення позиціонувала себе «по той бік» боротьби із пандемією, що є доволі небезпечним, оскільки такі особи, по-

перше, самі не дотримуються рекомендацій (роблячи іноді це в провокаційній спосіб), а, по-друге, своїм прикладом створюють прецеденти соціально небезпечної поведінки.

Більшість європейських мов запозичила для маркування такої поведінки англomовну кальку «ковід-ідіот», проте в українській мові цей термін не увійшов в активний обіг. Замість «ідіота» як людини, що страждає глибокою формою розумової відсталості, використовується «дисидент», тобто інакшомислячий, такий, що виступає проти нав'язуваної всім думки. Ковід-дисидентство як термін, отже, передає відтінок усвідомленої незгоди з рішенням влади і у певному сенсі транслює тотальну кризу довіри населення до політиків і будь-яких форм влади загалом. (І за сформованою настановою недовіри піддаються сумніву статистичні показники захворюваності, слухність медичних порад, доцільність обмежувальних заходів тощо).

Однак, на наш погляд, заперечувальна риторика – заперечення існування нового вірусу як такого, заперечення масштабності його розповсюдження, заперечення важкості важкості хвороби та серйозності її наслідків – мають мало спільного із «інакшомисленням» як усвідомленою раціональною позицією та виробленою стратегією дій, внаслідок чого більш вдалим терміном вважаємо ковід-нігілізм. (У межах «другої хвилі» – опитування проводилося нами у вересні 2020 р., – кількість осіб, що у той чи той спосіб ставить під сумнів масштабність епідемії становить 46,3 %. З них 7,5 % зазначали, що загалом не стурбовані ситуацією, 27,9% вважають, що вжити заходи є надмірними, 1,4 % вважають ковід-19 вигадкою, 31,3 % вважають, що це реальне, але неважке захворювання).

Проблематичність дослідження ковід-нігілізму має низку причин. По-перше, особи, для яких характерні подібні заперечувальні практики, не є субвибіркою, яку можна було б «окреслити» за допомогою певних соціальних чи демографічних маркерів. Як показало наше дослідження, ковід-нігілізм не має асоційованості ні зі статтю, ні з віком, ні з фахом, ні рівнем доходу. Отже, йдеться про глибинні особистісні виміри, які не можуть оприявлені чітко й з легкістю. По-друге, ковід-нігілізм, безсумнівно, є крос-культурним феноменом, оскільки

заперечувальна риторика наявна у всіх країнах, а тому пошук чинників, що провокують формування інверсивних уявлень про себе й світ навколо себе, потребує специфічної дослідницької оптики.

Ми розглядаємо ковід-нігілізм як ірраціональний спосіб тлумачення реальності, спричинений надмірним навантаженням на психіку. Підкреслимо, що ірраціональність – це здебільшого необдумані вчинки, засновані на чуттєвому або інтуїтивному імпульсі. Така поведінка переважно тримається на безумовній вірі в позитивний фінал, яка поєднується із нерозумінням того, якими саме засобами і методами цей бажаний («позитивний») фінал буде досягатися. Ірраціональність як принцип інтерпретації також виконує функцію захисту особи від критики власних мотивів, коли вона уникає продуманого, усвідомленого, детального попереднього моделювання своїх дій і вчинків, включаючи оцінку перспектив, засновану на наявному досвіді.

З тим щоб увиразнити особливості нашої інтерпретації ковід-нігілізму, підкреслимо два найважливіші наслідки з вищевикладеної тези: ірраціональність – це дія, заснована на чуттєвому імпульсі, та оцінювання перспектив, засноване на досвіді. Для певної частини людей змістом чуттєвого імпульсу – як реакцією на крах повсякденності – виявляється тотальна тривога, а змістом наявного досвіду – тотальна невизначеність. (Фактично – відсутність останнього, адже пандемія як соціальна катастрофа має унікальні характеристики, поки що не відомі людству). У підсумку ці дві тотальності результують у нестерпне почуття втрати контрольованості свого життя, себе, подій навколо, світу загалом.

Відчуття неконтрольованості поточних подій, неможливість будувати плани навіть на найближчий час, тягне за собою розвиток *фактичної* недостатності контролю над діями, діяльністю, поведінкою, що, своєю чергою, провокує песимізм, пасивність, стійке небажання долати труднощі, об'єктне відношення до навколишньої дійсності, прагнення перекласти відповідальність за наслідки будь-якої своєї активності на інших. (З приводу останнього можемо говорити про настанову на патерналізм, тобто з певною долею іронії можемо запропонувати таку формулу для опису подібної

поведінки: «Врегулювати ситуацію для мене повинен хтось інший, а я – [бездіяльно] чекатиму, поки все закінчиться».

Однак «травмівний потік» поки що не зменшує своєї інтенсивності, швидше – навпаки. ЗМІ регулярно повідомляють про зростання захворюваності й смертності, брак місць у лікарнях, відсутність адекватних ліків, численні затримки у розробленні вакцини світовими фармкомпаніями, а, крім того, збільшується кількість «зіткнень» із хворобою у щоденності. Якщо на початку пандемії звучало: «Не знаю навіть знайомих своїх знайомих, які б хворіли», то «друга хвиля» має інші показники: 64, 9% опитуваних зазначило, що хворіли (або хворіють) люди із їхнього близького оточення, а 6,3 % відповіли, що перехворіли особисто. І частина цих нарацій містить розповідь про надважкий перебіг захворювання. До того ж в інформаційному потокові постійно звучать новини про посилення режимно-обмежувальних заходів в Україні та у різних країнах світу (іноді мова йде про повторне введення «локдауну»). Іншими словами, практики взаємодії зі соціумом досить жорстко нагадують про одну з найбільших екзистенційних фрустрацій. А страх смерті є настільки потужним, що на заперечення самого факту смертності витрачається величезна життєва енергія й застосовуються різноманітні захисти, одним з яких є ілюзія власного безсмертя.

На наш погляд, різноманітні заперечувальні практики, які спільно можуть бути позначені як ковід-нігілізм, є виявом актуалізації однієї зі специфічних захистних функцій психіки – ілюзорного сприймання реальності. Ілюзії багато в чому визначають поведінку людини, оскільки саме сприймання особою ймовірності досягнення тієї чи іншої мети – тобто ілюзії досяжності мети – обумовлює емоційний стан й поведінкові зусилля, які дозволяють концентрувати бажання, генерувати плани і способи досягнення мети.

На наш погляд, ковід-нігілізм є активацією ілюзією власного безсмертя, в основі якої – ідея нон-фінальності, що дозволяє людині переживати реальність образу себе у майбутньому й здійснювати інтеграцію різних аспектів повсякденності відповідно до цього «уреальнення» майбутнього. (Майбутність переривається смертністю, у цьому

сенсі впевненість у наявності майбутнього означає впевненість у відсутності власної кінечності).

Ілюзія власного безсмертя, попри хиткість її вибудови на психічній арені, проте виконує доволі важливий арсенал адаптивних функцій, будучи однією із тих складових, яка дозволяє людині діяти, втручаючись навколишні події і залишаючи свій слід в житті інших людей, чим постає як гарантія продовження життя в кожен момент часу. Саме вона виявляється глибинним гарантом побудови довгострокових планів і прийняття перспективних рішень. Вона також надає людині почуття контролю над обставинами власного життя, зміцнює її волю, підживлює стійкість, надає її діям сенс. Вона дозволяє конструювати власний ідеальний світ, який відповідає цінностям, потребам, бажанням, робить доцільним захист «свого» світу, виправдовуючи його специфічність. А її руйнація може повністю змінити сприйняття навколишнього світу.

На наш погляд, ковід нігілізм – це глибинна реакція психічних сил на страх смерті. Це – ірраціональна реакція особи на втрату здатності контролювати і керувати обставинами власного життя.

Увиразнимо таку специфічну властивість ковід-нігілізма як актуалізованої ілюзії власного безсмертя. Такі емоції, як страх, невпевненість, тривога створюють передумови стресового тиску на людину, знижують ймовірність швидкої та адекватної реакції в умовах постійно травмівного мінливого середовища, тому ілюзія, яка «знімає» панічні реагування, сприяє підвищенню адаптивно-приспосувальних можливостей.

Саме належність ковід-нігілізму до реєстру базових ілюзій робить, на наш погляд, його вкрай несенситивним до будь-яких зовнішніх інтервенцій, особливо інтервенцій зі сторони раціональної підсистеми соціальної реальності. І саме ілюзорністю походження може пояснюватися той факт, що, іноді навіть перехворівши на ковід-19 з усіма виразними симптомами, окремі особи продовжують дотримуватися ілюзорних інтерпретацій («це був просто грип»).

Насамкінець підкреслимо, що інтерпретація ковід-нігілізму як захисної реакції, породженої активацією ілюзії власного безсмертя, може поширюватися тільки на ті випадки,

коли йдеться про очевидну ірраціональність легитимувальних нарацій («хвороби не існує, це – вигадка й змова»). У разі, коли людина не може скористатися, приміром, ЗІЗ через брак фінансів чи дотриматися соціального дистанціювання у транспорті в годину пік, її поведінка ґрунтується переважно на доволі адекватному усвідомленні загрози, проте безальтернативність вибору форм поведінки, швидше за все, індукуватиме відчай, аніж спростування реальності.

Круглов К. О.

СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

Останнім часом поняття «соціальний капітал» викликає особливий інтерес у психологів, оскільки воно, як відмічає О. Татарко, «за своєю суттю є психологічним». Аналіз наукової літератури дозволив сформулювати таке визначення даного поняття: «*Соціальний капітал – основа, засіб та результат встановлення та збагачення відносин людини з іншими людьми, що проявляється в когнітивному, емоційному та поведінковому компонентах*» (Татарко А., 2011).

В структуру соціального капіталу для груп О. Татарко включає: довіру (міжособистісну, інституційну), толерантність до представників інших груп, громадянську ідентичність (її характеристики, наприклад, виразність та міра позитивності), сприйняття групами соціального капіталу суспільства (Татарко А., 2011). Н. Маликова виділяє довіру (як провідний індикатор соціального капіталу), соціальну згуртованість, позитивну та «сильну» групову ідентичність, толерантність (Маликова Н., 2014). Т. Нестик в структурі соціального капіталу для організацій виділяє дві групи компонентів: змістовні та структурні (Нестик Т., 2009). До змістовних характеристик належать: рівень організаційної довіри, низка характеристик корпоративної культури, організаційна ідентичність, схильність співробітників до внутрішньоорганізаційної просоціальної поведінки, соціокогнітивні характеристики організації (опора у